

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Kutadgu Bilig'de Kalem ve Kılıç

Doç. Dr. Salih Demirbilek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

"Kalemsüz memleket dâyim olmaz ve dahi tîgsüz saltanat kâyîm turmaz." Firdevsî-i Rûmî

Özet

Türk edebiyatında Kalem ve Kılıç karşılaştırması üzerine münazara tarzında yazılmış pek çok eser kaleme alınmıştır. *Seyf ü Kalem* ya da *Tîg ü Kalem* adıyla da bilinen bu eserlerin ilk örneklerini Anadolu sahasında görürüz. Bu türün ilk örneği XIV yy. Divan şiirinin öncülerinden Ahmedî'ye aittir Ahmedî'nin bir kasidesinde kalem ve kılıç münazarası da yer almaktadır. XI. yüzyılda kaleme alınmış Türk edebiyatının ilk siyasetname olarak bilinen Kutadgu Bilig'de ise kalem ve kılıç figürleri hem aynı beyit içerisinde hem farklı beyitlerde zikredilmiştir. Ancak Yûsuf Has Hacıp, Kalem ve kılıcı eserinde münazara şeklinde konuşturmamıştır. O, eserinde bu iki unsuru devletin bekası için muhakkak birlikte var olmaları gerektiğini ısrarla vurgulamıştır. Ona göre devletin kuruluşu ve emniyeti kılıç sayesinde olur. Kalemle ise devletin devamı ve refahı sağlanır. Böylece eserde her iki sembolün birbirlerine yardımcı unsur olarak var olması üzerinde durulur. Yûsuf Has Hacıp, eserinin bir yerinde ise kılıcı kalemde üstün tutmuştur. Eserin tamamı bir münazara tarzı takip etmediği halde adı geçen sembollerin bir devlet için hayati değerde buldukları görüşü hemen hemen bütün Kalem ve kılıç münazaralarının da özüdür.

Anahtar Kelimeler: Kutadgu Bilig, Münazara, Kılıç ve Kalem, Seyf ü Kalem, Tîg ü Kalem

Giriş

Bu çalışmada mesnevî edebiyatının bir türü olan Kalem ve kılıç münazarasının Türk edebiyatının en eski mesnevisi olan Kutadgu Bilig'deki izi sürülecektir. Bilindiği üzere hacimli bir eser olan Kutadgu Bilig barındırdığı semboller açısından da zengin bir metindir. Eserde kalem ve kılıç sembolleri kimi yerde aynı beyitte geçerken; kimi yerde ise farklı beyitlerde geçmektedir.

Öncelikle kalem ve kılıç sembollerinin eserde ayrı geçtikleri beyitler tespit edilerek; bu beyitlerdeki anlamları üzerinde durulmuştur. Ardından kalem ve kılıç sembollerinin birlikte yer aldığı beyitler tespit edilmiş ve aynı beyitlerde geçen bu sembollerin birbiri ile ilişkilendirilmeleri üzerinde durulmuştur.

Son olarak eserde kalem ve kılıcın birlikte yer aldığı beyitlerin bir Kalem ve Kılıç münazarası örneği teşkil edip etmediği sorusuna cevap aranmıştır. Bu vesileyle Türk edebiyatında münazara ve kalem ve kılıç münazarası türünün tarihini daha eskilere götürüp götürmeyeceğimiz sorunu üzerinde durulmuştur.

¹Kalem ile Kılıcın Münâzarası (Tanyıldız 2017: 7).

1.Münâzara

Münâzara: “Kelime anlamı olarak münazara, karşılıklı konuşma, bilimsel tartışma demektir. Ancak edebiyatta kaside nazım şeklinde kullanılan bir anlatım tarzı olarak kabul edilmiştir. İki yönlü konunun karşılıklı gruplar veya kişilerce belirlenmiş kurallar çerçevesinde tartışılmasına dayalı konuşma biçimi olan münazara, Klâsik Türk edebiyatında, birbirine zıt iki temsili hikayedir. Klâsik dönem edebiyatlarında bu anlatım tarzı çok kullanılmıştır. Aşık edebiyatında deyişmeli destanlar ve atışmalar da türün örnekleridir. Münazara, mantıkta fikri tartışma yöntemlerinin konu edildiği bölümün de adıdır.” (Akkuş 2007: 178)

“Münazaralar genellikle ahlâk telkin etmek, kıssadan hisse çıkarmak, dinî- tasavvufi kimi hikmetleri vermek, bazen de sanatkârane ve mizahî atmosfer oluşturmak için yazılırlar. Türk edebiyatında bazı münazara örnekleri: Mensur: Molla Lütî (ö. 1495), Har-nâme; Lamiî Çelebi (ö. 1531), Münazara-i Sultan-ı Bahar ba Şehriyar-ı Şita ve Münazara-i Neş ü Ruh; Latîfî (ö. 1582), Münazara-i Latîfî; Fûruğî Deroiş Ahmed (ö. 1613), Münazara-i Gani vü Fakir; Şabanzade Mehmed (ö. 1692), Münazara-i Tiğ ü Kalem; Fasîh Ahmed Dede (ö. 1699), Münazara-i Gül ü Mül, Münazara-i Şeb u Ruz; Abdî (XIX. yüzyıl), Nutk-ı bî- Peroâ ile Akl-ı Dânâ. Manzum: Emirî Yusuf (XV. Yüzyıl), Beng ü Çağır (Çağatayca); Necatî (ö. 1508), Münazara-i Gül ü Hüsvrev; Ahmedî (XV. yüzyıl), Münazara (Çağatayca); Yakînî (XV. yüzyıl), Ok-Yay Münazarası; İdris-i Bitlisî (ö.1520), Münazara-i Savm ü İd, Fuzulî (ö. 1556), Beng ü Bade.” (İsen 2015: 304-305).

1.1.Türk Edebiyatında Münazara Türü

Kimi araştırmacılar Türk edebiyatında ilk münazara örneklerinin *Dîvânü Luğâtî't- Türk'*te görüldüğünü ifade etmişlerdir. Buna göre Kâşgarlı Mahmûd eserinde kimi sözcüklerin anlamlarını açıklarken münazara örneği sayılabilecek manzumelere de yer vermiştir. Kâşgarlı örneğin: *ut- “üt- ütme, yenmek”* fiilinin anlamı açıklarken şu dördlüğü de zikretmiştir:

kış yâ y bile tokıştı

kıyır kōzün bağıştı

tutuşkalı yağıştı

utğalı mat uğraşur “Kış yaz ile çarpıştı. Birbirine yan gözle (dik dik) baktılar. Birbirini yakalamak için yaklaştılar. Her biri öbürünü yenmeğe uğraşıyor.” (Kaçalın 108:2023).

Bir başka Karahanlı Türkçesi eserleri *Atebetü-l Hakayık'* ta ise zıt kavramlar (zenginlik X fakirlik, cömertlik X cimrilik gibi.)üzerinden karşılaştırmalar yapılmış ise de bu kavramlar kişileştirilmedikleri için bu bölümler birer münazara örneği teşkil etmezler.

1.2.Türk Edebiyatında Kalem ve Kılıç Münazaraları

Türk edebiyatında yazılmış kalem ve kılıç münazarası konulu eserlerin sayısı fazla değildir. Arap ve Fars edebiyatlarının dışında Türk edebiyatında da kalem ve kılıç münazaraları farklı şairlerce farklı zamanlarda mesnevi tarzında kaleme alınmıştır. Türk edebiyatında kalem ve kılıç'ın birlikte konu edinildiği münazara tarzında eserler özellikle Dîvân şiirinde görülmektedir.

Türk edebiyatında kılıç- kalem münazarası üzerine *Ahmedî* (XIV yy.), *Firdevsî-i Tavîl* (XV yy.), *Kınalızâde Ali Çelebi* (XVI yy.), *Şabanzade Mehmed Efendi* (XVI yy.), *Cemal* (XIX yy.), *Mehmed Bahaeddin* (XX yy.) eserler ortaya konulmuştur (Kadıoğlu 2011: 161). Bu eserlerden bazıları ilim âleminin istifadelerine sunulmuştur. *Ahmedî'nin Kaside fî- Bahsîs Seyf ve'l-Kalem'i* (Kadıoğlu

2011) ve Mehmed Bahâeddin'in Münâzara-i Seyf ü Kalem'i (Çakıcı 2010) makale olarak çalışılmıştır. Şabanzâde Mehmed Muhteşem'in Münâzara-i Tîğ ü Kalem'i (Özkan 1997) ve Firdevsî-i Tavîl'in Münâzara-i Seyf ü Kalem'i (Tanyıldız 2005; 2017) ise yüksek lisans tezi olarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Kınalızâde Ali Çelebi'nin Risâle fî Mufaharati's-Seyf ve'l- Kalem'i Arapça kaleme alınmıştır (Yolcu 2019: 40). Nâ'im-i Hamidî'nin Münâzara-i Seyf ü Kalem'i ise bugün kayıptır (Tanyıldız 2005: 14).

Divan şiirinde fatih hükümdarların bir sıfatı da *sahib-i seyf ü kalem'* dir. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman'ın bir ünvanı da *sâhib-i seyf ve'l-kalem (kılıcı da klemi de ustalıkla kullanan)*'dir (Yeşilbağ: 2019: 169).

1.3. Bir Münazara Metni Olarak Kutadgu Bilig

Kutadgu Bilig 6645 beyitlik içeriğiyle zengin söz varlığına sahip bir metindir. Eser, edebî tür olarak aynı zamanda içerdiği kimi münazara başlıklı bölümleriyle bu türün Türk edebiyatındaki ilk örnekleri olarak da kabul edilebilir. Buna göre eserdeki:

Odgurmuş Ögdülmiş birle münazara kılmışın ayur (Odgurmuş'un Ögdülmiş ile münazara edişini anlatır.)

Ögdülmiş Odgurmuş birle ikinç kata münazara kılmışın ayur (Ögdülmiş'in Odgurmuş ile ikinci defa münazara edişini anlatır.)

şeklindeki bölüm başlıkları eserdeki münazara türünün örnekleridir. Eserdeki dört karakterden *Odgurmuş* ve *Ögdülmiş* arasındaki bu iki münazaranın ana konusu 'insanın münzevi yaşaması mı yoksa sosyal hayata karışması mı daha faydalıdır?' tartışması üzerinedir.

Eserdeki bir başka münazara örneği sayılabilecek bölümler ise kalem ve kılıç sembollerinin birlikte ya da ayrı yer aldıkları bölümlerdir ki bu bölümler yukarıda değindiğimiz münazara türünün bir çeşidi olan kalem ve kılıç münazarasını hatırlatmaktadır.

2. Kutadgu Bilig ve Kutadgu Bilig'de Kalem ve Kılıç

Kutadgu Bilig Türk edebiyatında bilinen en eski mesnevidir. Eser genellikle siyasetnâme olarak tanımlanmıştır. Kutadgu Bilig sadece yöneticiler için değil; aynı zamanda her meslek erbâbının kut'a (saadet)'e ulaşması için kılavuz amaçlı olarak kaleme alınmıştır. Eserin bilimsel yayını hazırlayan Arat, eserin önemini şu ifadelerle açıklamıştır: "Bu eser Türklerin özellikle bugün üyesi oldukları kültür çevresine giriş devrini içeren bir zaman diliminde yazıldığı için onların dünya görüşünü, değer yargılarını ve karşılaştıkları sorunları hallediş tarzını ortaya koymak konusunda faydalı olabileceği gibi, temasta buldukları kavimler açısından da yararlı olacaktır." (Arat 2006: 10).

Yûsuf Has Hacib eserinde ideal insan üzerinden ideal devlet felsefesini kurar. Herkesin işini en güzel şekilde yaptığı ve bunun sonucu olarak herkesin kut'a ulaştığı bir devleti idealize eder. Şair, tasvir ettiği bu devlet modelini mensur biçimde değil; manzum olarak kaleme almayı tercih etmiştir. Onun bu tercihi ise şüphesiz ki şairliğine olan güveni ve ustalığı etkendir. Yûsuf Has Hacib, eserini kuru ifadelerle dolu basit bir anlatımla değil; hayal öğelerinin edebî sanatlarla yoğurulduğu, aruz ölçüsünün ve kafiyelerin aksamadığı bir anlatımla vermeyi başarmıştır.

Eser, bilinen 6645 beyitlik hacmiyle dilin pek çok tarihî sorununa ışık tutmasının yanı sıra tekniği yönüyle farklı edebî türleri de içerisinde barındırır. Kahramanların diyalog yöntemiyle

konuşturması esere bir piyes karakteri verir. Eserdeki haberleşmelerin mektup türü şeklinde kurgulanması, eserin girişinde bir şitâyye'nin yer alması gibi örnekler Kutadgu Bilig'in biçim olarak ilk mesnevî sayılması, konu yönüyle ilk siyasetname kabul edilmesi gibi hususiyetleri ile edebiyatımızda pek çok ilkleri içerisinde barındırır.

Yûsuf Has Hacib eserinde yeri geldikçe fikirlerini semboller üzerinde de vermiştir. Eserinde geçen kalem ve kılıç sözcükleri gerçek manalarının dışında mecaz / sembolik anlamlarını da karşılar. Aynı beyitte de geçen bu semboller farklı kavramların karşılaştırmasında da kullanmıştır. Şair örneğin kalem ile bilimi sembolize ederken; kılıç ile de askeri gücü sembolize eder.

Bu çalışmada Kutadgu Bilig'de yer alan kalem-kılıç sembollerinin metindeki kullanımları üzerinde durulacaktır. Böylece adı geçen sembollerin kişileştirme yoluyla devlete faydalı olma noktasında hangisinin daha faydalı olduğu tartışılması ekseninde yazılmış *Kalem ve Kılıç Münazarası* adlı tür için Kutadgu Bilig'in de öncü metinlerden birisi sayılıp sayılmayacağı sorusuna cevap aranacaktır.

2.1. Kutadgu Bilig'de Kalem

Yûsuf Has Hacib, kalemin geçtiği beyitlerde kalem ve kalem şahsında daha çok okur yazar / bilgin kimseleri resm etmiş ve övmüştür. Şair, kalem sahiplerini akıllı kimseler olarak vasıflandırmıştır. Dolayısıyla şair, kalem üzerinden kişileştirme sanatına başvurmuştur. Ayrıca şair, kalem ve levh-i mahfûz'u birlikte zikrederek ilk yaratılışa telmihte bulunmuştur. Yûsuf Has Hacib, ilk yaratılan nesnelere kalem ve levh-i mahfûz olduklarını ve yaratılanların kaderinin kalemle levh-i mahfûz'a yazıldığını söyleyerek kalemin Kur'ândaki yerine telmihte bulunmuştur²:

Törütmezde aşnu bayat bu 'alem

Törütüti yorütüti bu levh-u kalem [2227]

"Tanrı bu âlemi yaratmadan önce levh ile kalemi yaratmıştır."

Yûsuf Has Hacib'e göre kalem sahibi kişiler aynı zamanda akıllı kimselerdir. Bu yüzden akıl ve kalem kağıdın iki ayrı yüzü gibi birbirlerinden ayrılmazlar, bilâkis birbirlerini tamamlarlar. Birisine hürmet diğere de hürmeti gerektirir. Birisi gidince diğeri de gider.

Aşağıdaki ilk beyitte temsilî metafor yapılmışken; ikinci beyitte ise kişileştirme sanatına başvurulmuştur:

Ukuşlug kişi kör karısa munar

Ukuş kitti tip hem kalem me tınar [294]

"Akıllı kişi de yaşlanınca bunar; akıl gittiği için kalem de susar."

Agırlamış artuk öküş hil'ati

Kalemning hakı tip ukuş hurmeti [B61]

"Akıla karşı hürmet ve kalemin hakkıdır diye, hükümdar ona çok hürmet edip çok ihsanlarda bulunmuştur."

² "Nün. Kalem ve kalem ehlinin satıra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için." Kur'ân-ı Kerim, Kalem sûresi 1. ayet. (Yazır 2018: 396).

Yûsuf Has Hacib'e göre bir devletin ve şehrin huzuru o yörenin kalem sahiplerince idare edilmesine bağlıdır. Dolayısıyla kalem sahibi bilgili kimseler yönetici olduklarında yönetilenler de huzuru bulacaklardır.

Kalem birle tutsa kayu kend uluş

Tilek tegrür anda tözüke ülüş [2428]

"Hangi şehir ve eyalet kalemle idare edilirse orada herkes kendi arzu ve nasibini bulur."

2.2. Kutadgu Bilig'de Kılıç

Yûsuf Has Hacib, eserinde kılıcı her zaman kalemle birlikte zikretmemiş; onu ayrı beyitlerde de ele almıştır. Eserin İndeks'inde kalemin geçtiği beyitlerin sayısı 15; kılıcın geçtiği beyitlerin sayısı ise 46 olarak verilmiştir.

Şair, kılıcı ele aldığı beyitlerde onun sağlamış olduğu faydaları dile getirmiştir. Ona göre kılıç, askerî gücü temsil etmektedir. Bu gücü elinde bulunduran hükümdar ülkeleri fetheder. Kendi ülkesindeki huzuru yine kılıcın üstünlüğü ile sağlar.

Kılıç birle begler uzatur elig

Kılıçsız usal beg basumaz ilig [2139]

"Beyler kılıç ile memleketlerine hâkim olur; kılıçsız ve gafil bey memleketine sahip olamaz."

Yûsuf Has Hacib, aşağıdaki ilk beyitte kılıç üzerinden *biç-* fiiliyle kavramsal metafor yapmıştır. İkinci beyitte ise *öldür-* anlamında *kılıçla hallet-* deyişle metonomi³ye başvurmuştur:

Kılıç ursa bıçsa yağı boynunu

Törü birle tüzse ili budnunu [286]

"O bunlarla kılıç vurup düşmanın boynunu biçer; ilini ve halkını kanun yoluyla düzene sokar."

Bügü bilge begler budunka başı

Kılıç birle itmiş biligsiz işi [223]

"Halkı idare edenler, hakîm ve bilge beyler bilgisizin işini kılıçla halletmişlerdir."

Yûsuf Has Hacib, eserinde kılıcın sadece hükümdara dolayısıyla devlete fayda sağlamadığını aynı zamanda herkesin onda fayda bulacaklarını metonomi üzerinden anlatmıştır.

Kılıç baldu sakçı tutun ay unur

Kılıç sakçı bolsa beg inçlik bulur [2143]

"Kılıç ve baltayı kendine muhafız yap, ey kudretli, kılıç bekçi olursa, bey rahata kavuşur."

Kılıç baldu ok ya kavi küç yürek

Bar erken ked er nengke korkmaz kerek [2055]

"Kılıç, balta, ok yay, güç ve yürek varken, yiğit adam mal için endişe etmemeli."

Şair, başka bir beytinde ise yine kılıç ile malı eşleştirerek kılıç ile kazanılacak malın tasadduk edilmesini tavsiye etmektedir.

³ Düz değişmece (İmer-Kocaman- Özsoy 2011: 106; Vardar 85-86: 2002); İğretileme 466-482:2013).

Ong elgin kılıç tutsa ursa salıp

Sol elgi bile neng ülese alıp [2069]

“Sağ elinle kılıç sallayıp vururken, sağ elinle mal dağıt.”

Yûsuf Has Hacib, bir beyitte ise kaleme dolaylı olarak değinmiştir. Eserinin konu başlıklarından birisi olan *şairler birle katılmaknu ayur* (*Şairler ile ilişkiyi anlatır*) kısmında şairlerin dillerinden çekinilmesini; gönüllerinin ise kazanılmasını öğütlemiştir. Şairlerin dilleri kılıçtan daha yaralayıcıdır, yerdikleri kişiler bu izi daima taşırlar. Bu yüzden onları kızdırmaktan çekinilmeli; gönüllerinin yapılmasına çalışılmalıdır.

Basa keldi şa'ir bu söz tırgüçi

Kişig öggüçiler yime yirgüçi [4392]

“Sonra bu şairler gelir, söz düzerler, insanları öven veya yerenler.”

Aşağıdaki beyitte dil kılıca benzetilerek metafor yapılmıştır.

Kılıçta yitigrek bularning tili

Yana kilda yinçge bu hatır yolu [4393]

“Bunların dili kılıçtan daha keskindir, kalplerinin yoluysa kıldan incedir.”

2.3. Kutadgu Bilig’de kalem ve Kılıç

Yûsuf Has Hacib, eserinin kimi beyitlerinde kalem ve kılıcı birlikte anmıştır. Onun aynı beyitte kalem ve kılıcı anması genellikle bu ikisini karşılaştırmak amaçlı bir münazara konusu açmak için değildir. Yûsuf Has Hacib, kalem ile kılıcı aynı gayenin gerçekleştirilmesinde birlikte var olmalarının lüzumu üzerinde durmuştur. Ona göre kılıç ile fethedilen memleketler ancak kalemlle elde tutulabilir. Bu yönden bir ilin fethedilmesi, itaat altına alınması için iş önce kılıca düşer. Daha sonra fethedilmiş bu şehirlerin idaresi ve huzuru için iş kaleme düşer. Dolayısıyla kalem ve kılıç birbirlerinin rakibi değil; aksine birbirlerinin yardımcıları konumundadırlar. Aşağıdaki beyitlerde bu düşünce daha açık olarak görülür.

2.3.1.Memleket kılıç ile alınır; kalem ile elde tutulur.

Aşağıdaki beyitlerde metonimiye başvurulmuştur:

Kılıç birle aldı kör il alguçı

Kalem birle bastı ol il basguçı [2425]

“Memleketi alan onu kılıçla almıştır, memleketi tutansa onu kalemlle tutmuştur.”

Kılıç birle alsa bolur terk ilig

Kalem bolmağınça basumaz elig [2426]

“Bir memleketi kılıç ile derhal ele geçirmek mümkündür; fakat kalem olmayınca insan onu elinde tutamaz.”

Kılıç birle tutlur kalı tutsa il

Kalem birle basılır kalı bassa il [2711]

“Eğer memleket tutulursa kılıç ile tutulur; eğer memlekete hükmetmek gerekirse kalem ile edilir.”

2.3.2. Kılıç memleket alır; kalem ise zenginlik getirir.

Adın iki neng ol bu il tutrukı

Birisi sav altun kılıç bir takı [3039]

“Memleketi ayakta tutan iki şey daha vardır: biri som altın, biri de kılıçtır.”

Kılıç il tutar hem budun kazganur

Kalem il tüzer hem hazine urur [2714]

“Kılıç memleketi zapt eder, zafer kazanır; kalem de memleketi düzenler, hazine toplar.”

Kılıç kan tamuzsa beg il alır

Kalemde kara tamsa altun kelir [2715]

“Kılıç kan damlatırsa memleket alır; kalemden mürekkep damlarsa altın gelir.”

2.3.3. Kılıç itaat altına alır; kalem doğru yolu gösterir.

Kılıç aldı biri budunug tüzer

Kalem aldı biri yorık yol süzer [268]

“Biri eline kılıç aldı, halkı itaat altında tutar; biri eline kalem aldı, doğru yolu bulup gösterdi.”

2.3.4. Kılıç memleket fetheder; kalem ise yasaları yapar.

Kılıç birle tutlur talu edgü il

Kalem birle itlür tilek arzu yir [2720]

“Güzel ve iyi bir memleket kılıç ile zapt edilir ve kalem ile düzenlenir, herkes dilek ve arzusuna kavuşur.”

2.3.5. Kılıç askerî sınıfı; kalem ise memur kesimi temsil eder.

Vezir bir ikinci sü başlar 'alem

Birisi kılıç tuttu biri kalem [2418]

“Biri vezirlik, ikincisi ordu kumandanlığı; bunlardan biri kılıç tutar, biri kalem.”

2.3.6. Kılıç kalemden üstündür.

Yûsuf Has Hacib kalem ile kılıcı üstünlük yönüyle de bir iki beyitte karşılaştırmış ve bu karşılaştırmada kılıç'ı üstün tutmuştur. Şair, bilginin halledemediği yani huzur ve asayişin bozulduğu durumlarda işin kılıca kaldığını belirterek bu gibi emniyetsiz durumlarda kılıç sayesinde emniyet ve huzurun sağlandığını dile getirmiştir.

İdi edgü erdem bilig bilse er

Takı artuk erdem kılıç ursa er [2719]

“İnsanın bilgili olması çok iyi bir erdemdir; insanın kılıç kullanmasıysa daha üstün bir erdemdir.”

Bu ikin itümeşe kodgıl bilig

Kılıkça tegürgil sen ötrü elig [222]

“İşleri bu ikisiyle de halledemezsen, bilgiyi bırak, elini kılıca daya.”

Sonuç

Bu çalışmada Kutadgu Bilig'deki kalem ve kılıç sembollerinin geçtiği beyitler üzerinde duruldu. Bu beyitleri üzerinde durulmasının sebebi eserdeki bu beyitleri dikkate alınması suretiyle Kutadgu Bilig'in aynı zamanda *Kalem ve Kılıç Münazarası* adlı türün Türk edebiyatındaki ilk örneği olarak kabul edilip edilmeyeceği sorusuna cevap aranmasıdır.

Eserin içerdiği kimi bölüm başlıklarında bizzat yer almış olan *münazara* kelimesinden yola çıkılarak eserdeki bu bölümlerin aynı zamanda Türk edebiyatındaki ilk münazara örnekleri olarak kabul edilmesi iddiası kimi araştırmacılar tarafından daha önceden de dile getirilmişti.

Bizce eserdeki münazara örnekleri sadece metinde zikredilen *münazara* adlı bölümlerle sınırlı değildir. Metinde geçen kalem ve kılıç ile ilgili beyitleri de münazaranın hatta münazaranın bir çeşidi olan kalem ve kılıç münazaralarının bir örneği olarak görülebilir.

Yûsuf Has Hacib, Kutadgu Bilig'de kişilerin özelinde toplumun saadetini sağlayacak yolları göstermeyi amaçlamıştır. Bu yüzden olsa gerektir eserinde kalem ve kılıcı topluma hizmet etmede birbirlerine rakip olarak değil; birbirlerine yardımcı olarak görmüştür. Ona göre toplumun adaleti ve refahı kalemlerle; emniyet ve düzeni ise kılıçla sağlanır. Bu görüş aynı zamanda kalem ve kılıç münazaralarının da üzerinde uzlaşmış ana gayedir.

Eserde her iki sembol üzerinden her ne kadar karşılıklı bir tartışmaya yer verilmemiş olsa da kalem ve kılıç münazaralarının ana mesajı olan her ikisinin devlette birlikte var olması ana fikri Kutadgu Bilig'de de vurgulanmıştır.

Bu yönüyle metindeki kalem ve kılıcın yer aldığı beyitler dostça sonuca bağlanmış bir münazaranın çeşidi olan *Kalem ve Kılıç Münazarası* adlı türün Türk edebiyatındaki bilinen ilk izi olarak da kabul edilebilir.

Kaynakça

- Akkuş, Metin (2007). *Klâsik Türk Şiirinin Anlam Dünyası*. Erzurum: Fenomen Yayınları.
- Arat, Reşid Rahmeti (2005). *Kutadgu Bilig*. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
- Çakıcı, Bilal (2010). *Mehmed Bahâeddin'in Münâzara-i Seyf ü Kalem'i*. Acta Turcica Çevirimiçi Tematik Türkoloji Dergisi. II, I.
- İmer, Kâmile - Kocaman, Ahmet - Özsoy, A. Sumru (2011). *Dilbilim Sözlüğü*. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- İsen, Mustafa (2015). "Münazara". *Eski Türk Edebiyatı El Kitabı*. s.304-305 s., Ankara: Grafiker Yayınları.
- Kaçalin Mustafa S. (2023). Kaşgarlı Mahmud. *Dîvânu Lugâti't-Türk*. Türkçesi: Mustafa S. Kaçalin. Dizini Hazırlayan: Mehmet Ölmez. İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.
- Kadıoğlu, İdris (2011). *Kılıç Kalem Münâzarası*. Manisa Celal Bayar Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi. C.9, S.2, 161-180 s.
- Karaağaç, Günay (2013). *Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Özkan, F. Hakan (1997). *Şa'banzâde Mehmed Muhteşem ve Münâzara-i Tîg ü Kalem'i*. Kocatepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Afyon.
- Tanyıldız, Ahmet (2005). *Firdevsî-i Tavûl Münâzara-i Seyf ü Kalem*. Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Tanyıldız, Ahmet (2017). *Firdevsî-i Rûmî. Kalem İle Kılıcın Münâzarası. Münâzara-i Seyf ü Kalem*. İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları.

Tuğluk, İbrahim Halil (2014). *Ali Çelebi, Kınalı-zâde*. Türk Edebiyatı isimler Sözlüğü. Ahmet Yesevi Üniversitesi.

Vardar, Berker (2002). *Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.

Yazır, Elmalılı Hamdi (2018). *Kur'ân-ı Kerîm'in Yüce Meâli. Metinsiz Türkçe Açıklaması*. Sadeleştiren: Kasım Yayla. İstanbul: Merve Yayınları.

Yeşilbağ, Semih (2019). "Din, Tasavvuf ve aşk Bağlamında Muhibbî Divanı". *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*. İstanbul 2019. 159-198 s.

Yolcu, Sümevra (2019). *Kınalızâde Ali Çelebi'nin Ahlâk-ı Alâî Çerçevesinde Devlet Felsefesi*. Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Bursa.